

Vinculación empresarial para mejorar desempeño profesional en estudiantes de Ingeniería Informática del Tecnológico de Teziutlán.

A. Pérez López^{1*}, P. O. Silva-Vásquez², J. Mancilla Cerezo³, A. C Palacios García⁴

¹Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Informática. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C P. 73960 Teziutlán, Puebla, México

²Cuerpo Académico Minería de Datos e Innovación Tecnológica, Academia de Informática. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C P. 73960 Teziutlán, Puebla, México

³Cuerpo Académico Aplicaciones de tecnologías inteligentes y aprendizaje, Academia de Tecnologías de Información y Comunicación. Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, Av. Tecnológico S/N Ex-Hacienda Santa Ana, San Pablo Actipan, C.P. 75200, Tepeaca, Puebla, México.

⁴Cuerpo Académico Aplicaciones de tecnologías inteligentes y aprendizaje, Academia de Tecnologías de Información y Comunicación. Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, Av. Tecnológico S/N Ex-Hacienda Santa Ana, San Pablo Actipan, C.P. 75200, Tepeaca, Puebla, México.

*adriana.perez@live.itsteziutlan.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este trabajo describe la importancia que tiene la vinculación empresarial en el proceso de enseñanza – aprendizaje, realizado en este caso, entre alumnos y personal docente de la carrera de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, y personal administrativo de la Empresa Ecolai México, S.A. de C.V. del Municipio de Actopan, Veracruz; con el propósito de fortalecer los estudios profesionales de los estudiantes y el apoyo a los procesos de producción en la citada empresa, con la realización de este proyecto de vinculación sobre desarrollo de software, se hace la comparación con el programa denominado educación dual, ya que en dualidad se ocupan diferentes modos de seguimiento a los de la vinculación, concluyendo que la vinculación de proyectos es una alternativa para que los alumnos tengan práctica en empresas reales con problemas reales apoyados de los asesores de la institución, sin necesidad de pertenecer al programa de educación dual.

Palabras clave: vinculación, desempeño académico, dualidad.

Abstract

This paper describes importance of business link in the teaching - learning process, carried out in this case, between students and teaching staff of the Computer Engineering degree of the Higher Technological Institute of Teziutlán, and administrative staff of the Company Ecolai México, SA of C.V. of the Municipality of Actopan, Veracruz; In order to strengthen the professional studies of the students and support the production processes in the aforementioned company, with the completion of this linking project on software development, a comparison is made with the program called dual education, since in the duality, different forms of linkage monitoring is used, concluding that project linking is an alternative for students to have practice in real companies with real problems backed by the institution's advisors, without having to belong to the education program dual.

Key words: linkage, academic performance, duality.

Introducción

En la actualidad los avances tecnológicos e innovadores, han vuelto necesario que los alumnos en educación superior tomen una mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje y desempeño laboral, impulsando la construcción y el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y actitudes, para enfrentar la problemática que la vida les plantea [SEP, 2015]. Si bien es cierto que dentro de la preparación de profesionistas

adscritos al Tecnológico Nacional de México, se tienen contemplados programas con un tinte de vinculación, como lo son servicio social y residencia profesional, éstos no siempre logran los propósitos deseados, frecuentemente por circunstancias ajenas al Tecnológico de adscripción de los alumnos; ya que en ocasiones las dependencias donde realizan dichos programas los ocupan para actividades diferentes a las de su área de desarrollo profesional, o el alumno solo busca justificar de alguna forma parte de los requisitos que el Tecnológico requiere para la culminación de las carreras.

Una nueva opción, creada recientemente dentro de este organismo, es la que lleva por nombre “Modelo de Educación Dual”, está caracterizada por el currículo como proceso tecnológico y con enfoque humanista, por su orientación hacia el educando como un ser interactivo y adaptativo, de quien se espera un papel activo en la resolución de problemas o situaciones reales del medio. También del docente se espera un papel de orientador o guía del proceso por medio de la articulación interdisciplinaria como lo menciona [Muñoz, (2008)]. En otras palabras tiene como objetivo, integrar al estudiante a la empresa, organización o dependencia gubernamental para el desarrollo de nuevas competencias profesionales, dicho de otra forma, busca una estrategia flexible de acciones, mecanismos y recursos involucrados entre el TecNM y las empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales, con la finalidad de formar y desarrollar competencias genéricas y específicas eficientemente, con el propósito de alcanzar una formación integral en los estudiantes, pero sobre todo que obtengan esa experiencia laboral tan solicitada al egresar de una carrera profesional [SEP, 2015]. Se genera el intercambio del profesor (Instituto Tecnológico) con el de mentor (organización), y del estudiante (Instituto Tecnológico) con el de trabajador (organización) como se puede apreciar en la figura 1.

En este sentido la Educación Dual es una manera en que el estudiante forma y desarrolla sus competencias profesionales establecidas en el perfil de egreso comúnmente a lo largo de su estancia en el Instituto Tecnológico, en este esquema donde se convierte en trabajador y algunas competencias las desarrollará en un ambiente laboral y/o científico en un tiempo determinado y preferentemente de tiempo completo.

Figura 1. Metodología de Dualidad. Fuente: Creación Propia.

La dualidad conlleva una secuencia de pasos para poder llevarse a cabo los más relevantes y de los que se debe tener mayor atención son los siguientes:

Análisis y determinación de competencias profesionales.

Se refiere al estudio de las competencias específicas y genéricas, así como las relaciones entre las mismas con la finalidad de definir la mejor forma y camino para la formación y desarrollo de competencias profesionales en un ambiente laboral, en otras palabras, se puede interpretar como la especificación de metas que debe alcanzar el alumno al no tener las clases día a día y poder alcanzar la competencia de las materias en el área laboral en la que se encuentra. [Carranza, et al. (2016)]

Definición del plan de proyecto integral de educación dual.

Se refiere al conjunto de actividades cuyo propósito es mejorar la formación profesional del estudiante, aumentando sus capacidades, habilidades y actitudes a través de la mejora de sus competencias, este plan se

plasma en un documento que considera la mejora de aptitudes, de rendimiento, superación de deficiencias, facilitación de oportunidades, cambio de actitudes, incremento de la calidad de vida y aumento de la satisfacción personal, en esta parte se debe proponer cómo será la forma de evaluar al alumno con ayuda de un proyecto el cual involucre a todas las materias del semestre que iba a cursar el joven que ahora estará en la empresa para que se alcancen al unísono del proyecto, que la empresa necesite para la dualidad. [Carranza, et al. (2016)]

Plan de capacitación para el proyecto integral de educación dual.

El plan de capacitación es una acción planificada cuyo propósito general es preparar e integrar al recurso humano en el proceso formativo de educación dual, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño en el trabajo. La capacitación debe brindarse en la medida necesaria haciendo énfasis en los aspectos específicos y necesarios para que los involucrados puedan desempeñarse eficazmente en su función, donde deben participar los tres personajes de la dualidad que son estudiante, profesor y mentor, en esta parte se deben realizar juntas para que los tres participantes conozcan el proceso y con ello sepan lo que va a ocurrir en el transcurso de la dualidad. [Carranza, et al. (2016)]

Vinculación como un método alternativo de mejora en el desempeño del alumno.

Desafortunadamente no todas las empresas cubren al cien por ciento los requisitos que el programa de dualidad solicita, por lo que no todos los jóvenes tienen acceso a él; por lo que se tomó la decisión de realizar vinculación como la mejor opción de acercamiento para estudiantes de semestres avanzados que no hayan podido participar en Educación Dual y, de esta forma generarles una experiencia en un ambiente real, pero sin dejar la escuela.

La empresa de reciente creación ECOLAI México, S. A. de C.V. que se dedica a la recolección, reutilización y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); con procesos y estándares de calidad con responsabilidad social, tiene un acercamiento con docentes del ITST, con la intención de vincular proyectos académicos que impacten en la productividad de su empresa, pero al mismo tiempo logren en el alumno el alcance de competencias profesionales que los lleven a la resolución de problemas a necesidades reales, con enfoque directo a su área de desarrollo profesional. Por lo que se llevó a cabo una firma de convenio institucional, que avaló de forma segura, los trabajos desarrollados por alumnos del Tecnológico, elaborando un control de inventario del proceso de desmantelamiento de residuos eléctricos y electrónicos, detallado en la sección de metodología

Metodología

El proyecto de vinculación, posee un perfil tecnológico, mismo que tiene por finalidad, la de resolver problemas prácticos, comprende con mayor énfasis la transformación, cuyo propósito es obtener conocimiento para lograr modificar la realidad en estudio, persiguiendo un conocimiento práctico [Rincón, 2011] ya que forma parte de investigaciones tecnológicas. La figura 2 muestra el esquema gráfico de la metodología diseñada para el seguimiento, para potenciar los conocimientos prácticos en los alumnos, a la vez que se resolvían problemáticas reales de la empresa.

Figura 2. Metodología de Vinculación. Fuente: Creación Propia.

Firma de convenio.

Tras el acercamiento que la Empresa Ecolai México, S. A. de C. V. tuviera con la Maestra Adriana Pérez López, desde mediados del año 2018, se pudo por fin, como se aprecia en las figuras 3 y 4, lograr la firma del convenio de dicha empresa y el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, a finales del mes de septiembre de 2018. Con lo cual el Instituto amplía su compromiso, no solo con su Sistema de Gestión Ambiental, sino que apoya vinculación escuela - empresa, con la intención de realizar proyectos que impacten en ambos sentidos.

Figura 3. Primer acercamiento Ecolai - ITST

Figura 4. Firma de Convenio Ecolai México - ITST

En el marco de los acuerdos en la firma de dicho convenio, se acordó la iniciación de este proyecto que está encaminado a la implementación y mejora de los prototipos que se logren diseñar y desarrollar.

Visita a instalaciones de ECOLAI MÉXICO e ITST

A finales de 2018 docentes de la carrera de Ingeniería Informática, visitan las instalaciones de Ecolai México, mismas que se aprecian en la figura 5, con la finalidad de conocer las áreas involucradas en el proceso de recolección, desensamble, clasificación y tratamiento de RAEE.

Figura 5. Instalaciones de la Empresa Ecolai México, S.A. DE C.V.

De igual forma en esa visita se tuvo la oportunidad de platicar con el director de Ecolai, México; Alejandro Villanueva Álvarez para realizar el análisis de requerimientos de las aplicaciones que la empresa necesita y poder reclutar a los alumnos de Ingeniería Informática que apoyarían con el proyecto.

Dentro de la parte de vinculación, personal de Ecolai México, S.A. de C.V. visita las instalaciones del ITST, con varios propósitos, entre ellos, proporcionar el contenedor para la recolección de RAEE, dar una plática de educación ambiental a los jóvenes del Instituto y conocer personalmente a los jóvenes de Ingeniería Informática, evidencia mostrada en la figura 6, para comentarles del proyecto y que los alumnos decidieran participar por intención propia en el mismo.

Figura 6. Visita personal Ecolai al ITST

Sesiones virtuales ECOLAI – ITST

Tras el análisis de requerimientos, los docentes involucrados en el proyecto, nos dimos a la tarea de reclutar jóvenes con ganas de trabajar en el proyecto y disposición de horario, para lo cual se unieron al equipo de trabajo José Uriel Murrieta García y María Yaritzai Flores Martínez, del 8vo. Semestre de Ingeniería Informática.

Por la distancia y los tiempos escasos para reuniones presenciales, tanto del equipo de trabajo del Tecnológico de Teziutlán, como del personal de Ecolai México, se estuvieron realizando videollamadas para ir involucrando a los jóvenes que apoyarían con el desarrollo de las aplicaciones Web.

Entre las especificaciones necesarias para el establecimiento de los puntos limpios se consideran:

- Que el contenedor de los RAEEs se encuentre protegido de la intemperie.
- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se encuentren sobre taras o tarimas debidamente acomodados.
- En caso que el volumen acumulado sea mayor al contenedor; los residuos deben colocarse sobre tarimas, perfectamente acomodados y resguardados en bodegas donde no causen problemas de logística en las instituciones.
- Baterías y tóner que presenten los RAEEs deben colocarse en cajas, solo y únicamente si estos están expuestos o se han desprendido de los RAEEs, estas cajas deben ser selladas y guardadas en lugares secos y cubiertos.
- Pisos. Impermeables para evitar infiltraciones y contaminación al suelo.
- Protección contra el acceso no autorizado.
- Al final de todo debe haber un envasado, rotulado y etiquetado. Para componentes que puedan contener sustancias peligrosas. (baterías, tóner y TRC)

Aplicación de test de competencias a alumnos antes del proyecto.

Las competencias cognitivas en la educación superior sugeridas por la Unión Europea, están integradas por procesos que buscan comprender, evaluar, generar información, tomar decisiones y solucionar problemas (Lizarraga, 2010), por lo que para lograr esas competencias en alumnos de educación superior al realizar proyecto vinculados con el sector productivo, es importante conocer su nivel académico al iniciar y medir los avances logrados en el estudiante al terminar el desarrollo del proyecto; por tal motivo, se realizó un test de conocimientos en el área de desarrollo de software, para conocer las debilidades que pudieran presentar y fortalecer la asesoría del docente para cumplir un doble objetivo, mejor el desempeño del estudiante y cumplir con las metas propuestas dentro del proyecto pactado en la vinculación. La figura 7 muestra el instrumento de evaluación aplicado a los alumnos para conocer su nivel académico al inicio y final del desarrollo del proyecto tecnológico y la figura 8, los resultados obtenidos por los alumnos de dicho instrumento.

Instituto Tecnológico Superior de Teztlutlán
Ingeniería Informática

Nombre: _____ Aciertos: _____

- 1.- ¿De que consiste la programación estructurada?
- 2.- ¿De que consiste la POO?
- 3.- ¿Qué es un Objeto para la informática?
- 4.- ¿Qué son los atributos y métodos de un objeto?
- 5.- ¿Qué es una clase?
- 6.- Realiza la clase para una persona con sus atributos y métodos
- 7.- Realiza los objetos para el entorno "Almacen", con sus respectivos atributos, métodos y relaciones
- 8.- Realiza el caso de uso de un "Almacen"
- 9.- ¿Qué significa UML?
- 10.- Realiza el modelo UML de un "Almacen"
- 11.- Durante el proceso de modelado del negocio, se examina...
 - A) La Conducta de los actores y sus relaciones con los proveedores.
 - B) La estructura de la organización, Roles y relaciones
 - C) La infraestructura de mando y su administración gerencial
 - D) La estructura del sistemas, Usuarios y grupos
- 12.- Ponga en orden las etapas del modelo de negocios del 1 al 3
 - { } Definir un caso de uso del negocio
 - { } Identificar los roles implicados
 - { } Identificar y definir los procesos de negocio
 - { } Especificar las informaciones y actividades incluidas en cada diagrama de actividad.
 - { } Modelar el flujo de tareas mediante escenarios
- 13.- La ingeniería de Requisitos es identificar...
 - A) El ambiente laboral de una empresa
 - B) El ámbito de negocio de una asociación
 - C) El ámbito del proyecto general
 - D) Los Procesos de desarrollar una especificación de software

Figura 7. Test de evaluación de conocimientos. Creación propia

Figura 8. Resultados Test antes del proyecto. Creación propia

Diseño y desarrollo de prototipo "Inventario"

Una vez que se analizaron los requerimientos, los jóvenes y maestros asesores, comenzaron con el desarrollo de la primera versión (prototipo) de la aplicación Web denominada: "Sistema de inventarios para Ecolai México S.A. de C.V"

A continuación, se muestran de las figuras 9 a la 12, pantallas de la aplicación Web, que se realizó para el manejo de inventario de RAEE de la empresa Ecolai México.

Figura 9. Inicio de sesión del sistema. Fuente: Creación propia

Figura 10. Panel de control de Bienvenida. Fuente: Creación propia

Figura 11. Registro de acopio. Fuente: Creación propia

Figura 12. Generación de reportes. Fuente: Creación propia

Actualmente el personal de Ecolai México, está realizando las pruebas de funcionamiento del sistema y se están trabajando en algunas observaciones de utilidad para la Empresa.

Aplicación de test de competencias a alumnos al finalizar el proyecto.

Una vez concluido, subido al hosting y entregado a la Empresa ECOLAI, se repitió la aplicación el test de conocimientos a los alumnos, para conocer si el nivel académico había sido modificado positivamente tras la participación de estos en el desarrollo del sistema de inventarios. La figura 13 muestra los datos obtenidos y los números aumentaron satisfactoriamente en ambos estudiantes y la figura 14 una comparación para poder visualizar el grado de avance académico de los dos alumnos participantes

Figura 13. Resultados del test después del proyecto. Creación propia

Figura 14. Comparativo de los resultados del test. Creación propia

Resultados y discusión.

Al realizar un proyecto para una empresa real, sin abandonar sus clases diarias, los jóvenes tuvieron la facilidad de estar bajo la tutela de los maestros que acompañaron el proyecto, y asesorarse de las dudas que podían tener con respecto al diseño, estructura, forma de trabajo y funcionalidades que se necesitaban para el mismo. De igual forma tener la experiencia de montar un software que sabían que tendría usuarios reales, que iba a ser ocupado por personas, las cuales dependían de dicho proyecto para un mejor desempeño en su trabajo.

Los resultados del test de conocimientos que se aplicó al inicio de la etapa del proyecto y al final de la misma, como lo muestra la figura 19, demuestran que, el desarrollar un proyecto para la solución de necesidades reales, mediante vinculación empresa-universidad, es una opción viable para mejorar el desempeño profesional y académico de los alumnos, ya que sus competencias específicas, como las de la herramienta del test, fueron mejor aprehendidas, al igual que sus competencias genéricas, pues el combinar clases y trabajo, inspiró en ellos un mayor sentido de responsabilidad para cumplir con lo establecido en el convenio de vinculación

Dentro del desarrollo que se llevó a cabo, están ya en productivo la parte del manejo de inventario para el control de las piezas que entran para el desarmado y las piezas que se desprenden de éstas, ya que ECOLAI trabaja de esa manera. Previo a que se realizará la implementación del mismo, se pasó por una fase de prueba, alojando la aplicación Web para acceso de la empresa, en la siguiente url: <https://siadecoecolai.online/Dashboard/inicio> donde se le entregaron los datos de logueo al encargado, para que brindara su punto de vista del manejo y cambios que necesitara; el encargado puso a disposición la plataforma a los responsables directos del proceso que este software apoyaría, para que fueran los que propusieran los cambios debidos en la plataforma.

Trabajo a futuro.

Debido a que el convenio fue firmado a 2 años y la empresa requiere de otras soluciones tecnológicas; en la actualidad se está trabajando en el desarrollo de un software que permita la creación de un Sistema para el seguimiento de puntos limpios, para lo cual se realizará un proyecto que constará de software y hardware, a través del uso de nuevas tecnologías bajo el concepto de IoT (Internet de la Cosas) por sus siglas en inglés. Se buscará que, con los resultados entregados en la vinculación, la empresa pueda trabajar para cumplir los requerimientos del Modelo de Educación Dual y colocar a los jóvenes dentro del programa para que ellos puedan recibir los beneficios que otorga dicho programa, o en su defecto, mejorar las cláusulas del convenio para que los chicos reciban un incentivo que los motive a seguir participando en proyectos vinculados con empresas.

Conclusiones.

La formación integral de los estudiantes profesionistas, brindará una mayor oportunidad en el campo laboral, marcando la diferenciación con sus competidores, por lo tanto se puede apreciar que todos los programas que permitan la vinculación entre escuelas de nivel superior y empresas u organizaciones, donde se requieran de soluciones a necesidades reales, permitirá desarrollar una diversidad de competencias no solo profesionales, sino genéricas, que logren en el estudiante un sinfín de habilidades que, al generar sólo proyectos de clase no podrían alcanzar. Siempre y cuando dichas actividades sean realmente asesoradas o tenga un seguimiento directo de la Institución, pues esto asegurará que el joven se desenvuelva en las áreas de la profesión en la que está a punto de ejercer, pueda resolver dudas estando en clase y al mismo tiempo trabajando sobre una solución real y permita dar a conocer su potencial con empresas que pueden ser un escalón en su crecimiento al realizar residencia profesional o como futuros empleadores.

Referencias

1. Rincón, I. B. (2011). Investigación científica e investigación tecnológica como componentes para la innovación: consideraciones técnicas y metodológicas. *contribuciones a las Ciencias Sociales*, (15) 2011–08.
2. SEP. (2015). *Modelo de Educación Dual Tecnológico Nacional de México*. (1) 1-201.
3. Carranza, A. G., González, M. G. A., & Ojeda, R. E. P. (2016). Modelo de formación dual del Tecnológico Nacional de México. *Revista de Investigación en Educación*, 14(2), 170-183.
4. Muñoz, I. A. (2008). La formación dual y su fundamentación curricular. *Revista Educación*, 32(1), 45-61.
5. Lizárraga, M. L. (2010). *Competencias cognitivas en Educación Superior*. España. Editorial Narcea. (1)23.